

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Tursunova Gulhayo Ochilovna

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

4-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich

sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592356>

Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 23-avgustda xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida umumta'lim maktablari o'quv dasturiga "Tarbiya" fanini kiritish va o'qitish tashabbusi ilgari surilgan edi. Bu xayrli tashabbus, chin ma'noda, kelajagimiz bunyodkorlari bo'lmish yosh avlod tarbiyasi, ta'lim olishi, buyuk ajdodlarimizga munosib farzandlarni voyaga yetkazishdek hayotiy zarurat bilan chambarchas bog'liq. Shu maqsadda maktablardagi ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etib, "Milliy g'oya", "Odobnoma", "Dinlar tarixi", "Vatan tuyg'usi" kabi fanlarni birlashtirgan holda "Tarbiya" fanini joriy etish zarurligi qayd etildi. Mazkur tashabbus ro'yobi sifatida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyulda "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi va hozir shu asosda keng ko'lamlilik ishlar olib borilyapti.

Ma'lumki, tarbiya o'z mazmun-mohiyati bilan milliy hamda umuminsoniy mazmunga egadir. Har bir jamiyat o'z oldiga yetuk, har tomonlama kamol topgan, o'zida ijobiy, oliyjanob fazilatlarni birlashtirgan avlodni tarbiyalashni orzu qiladi. Boisi, tarbiyasi og'ir, ma'naviyati qashshoq yoki ma'naviyatdan mahrum bo'lgan odamdan biror ezgulik kutish mumkin emas. Chunki u yaxshilik va ezgulik haqida umuman o'ylamaydi. Atrofga, va hatto ota-onasi, qarindosh-urug'lari taqdiriga ham befarq, loqayd holda yashaydi. Tarbiyali, ma'naviyatli inson bugungi kun va kelajak haqida fikr yuritadi, shuningdek, kelgusi hayot va turmushning ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga intiladi. Zotan, bugun xalqimizning "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" buyuk maqsadiga erishuvida ma'naviyati yuksak, barkamol insonlar zarur.

Mazkur masala o'ta dolzarb bo'lganligidan barcha zamonlar donishlari yoshlar tarbiyasi haqida bosh qotirib kelishgan. Masalan, buyuk yunon olimi Aristotelning "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi", degan so'zlari bor. Zardushtiylik ta'limoti uch asosiy axloqiy qoidaga tayanadi: "Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal". Shu uchallasiga rioya qilgan odam zardushtlar nazdida kamolotga yetgan hisoblangan. Imom Buxoriy bu xususda yanada yorqinroq so'z aytgan:

“Bolaning tabiati rivojlanishga moyil bo‘ladi, uni qanday g‘oyalar bilan to‘ldirish ota-ona va ustozga bog‘liq”.

Maktab ostonasiga oyoq qo‘yish har bir inson uchun nihoyatda katta hayotiy burilishdir. Mana shu davrdan boshlab bolalikning eng beg‘ubor onlariga bir qadar cheklanishlar kirib keladi. Endi bola oilada nafaqat oilaviy ba‘zi burchlarni, vaholanki, o‘z shaxsi uchun zarur bo‘lgan xususiy vazifalarni bajarishi shart davrga o‘tadi. Bu bilan uning oiladagi roli bir qarashda kamayganday emas, aksincha ko‘paygan bo‘ladi. Ya‘ni u o‘z obro‘sinini endi nafaqat oila a‘zolari o‘rtasida, aksincha, jamiyat o‘rtasida oila obro‘sinini o‘z shaxsiy harakati bilan himoya qilish davri boshlanadi.

Maktab davrida turli vaziyatlar tufayli har xil tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda ota-onalar farzandlariga o‘qituvchisi haqida salbiy fikr bildirmasdan, balki qandaydir tushunmovchilik tufayli o‘qituvchining noto‘g‘ri yo‘l tutganligini tushuntirishi lozim. Pedagog tomonidan qandaydir noo‘rin ish sodir bo‘lgan bo‘lsa, ota-onalar buni farzandiga bildirmasdan, o‘qituvchisi bilan alohida gaplashishi lozim. Sababi, bu hodisa o‘quvchiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Ruhiy muhiti sog‘lom oila a‘zosi bo‘lgan bolaning birinchi bor maktabga borishi qanchalik hayajonli bo‘lmasin, bola uchun jiddiy qiynchiliklar tug‘dirmaydi. Chunki maktabda o‘qituvchi hamma bolalarga bir ko‘z bilan qaraydi. Oilada ham bolaga maktabga borganligi munosabati bilan maktab uning o‘zi uchun kerak bo‘lgan burch ekanligini uqtirish kerak. Ana shunday yondashuvgina bolaga uy vazifalariga, maktabda berilgan topshiriqlarga shaxsiy burchi sifatida qarashga o‘rgatadi.

O‘zini hurmat qilmaydigan shaxs boshqalarni ham hurmat qilmaydi, o‘z burchini sezgan shaxsda esa o‘z shaxsiga hurmat tuyg‘usi tobora ortib, shakllanib boradi.

Bu o‘rinda tarbiyaning, maktab va oila tarbiyasining bola shaxsiyatiga bir yo‘nalishda mutanosib olib borilishi jiddiy e‘tiborga molik. Birgina misol keltiraylik:

Sobirning maktabdagi ilk kunlari. Onasi unga tanaffuslarda tashqariga toza havoga chiqqin, deya tayinlaydi. “Tez chopib, albatta, toza havoga chiqqin”. Sobir esa onasiga shunday deydi: “Tanaffuslar juda kichkina, qo‘ng‘iroq chalinadi, narsalarimni yig‘ishtirib, ko‘cha eshigiga yetganimcha yana kirish qo‘ng‘irog‘i chalinadi”.

“Narsalaringni tezroq yig‘ishtir, chopib chiqqin”.

“Eee, bilmaysizda, maktabda chopish mumkin emas”.

Mana bu misolda Sobirning onasi birgina soʻzni noaniqroq ishlatgani, maktab va oila talabining bola qalbida nomutanosib kelganiga uning bu muammoga hali javob topolmaganini koʻrsatmoqda. Biz, kattalar bu nomutanosiblikni sezmay ham oʻtishimiz mumkin. Ammo, bola qalbi hali oʻta musaffo boʻlganligidan unga talab, tushuncha, qoida yoki oddiy bir soʻz va hokazo birinchi bor qanday yozilsa, yoki aytilsa, u uchun shunday tushuncha hosil boʻladi. “Maktabda chopish mumkin emas”.

Boshlangʻich sinf, yaʼni olti-toʻqqiz yoshli bolalar maktabgacha yoshdagi qiliqlarini endi takrorlashmaydi. Yosh bola oʻjarlik qilib piyolani otib yuborishi mumkin, bu holda u piyolaning sinishini oʻylab ham oʻtirmaydi. Ammo, bunday ishni boshlangʻich sinf bolasi qilmaydi. U endi bunday qiliqni oʻziga ep koʻrmaydi, chunki atrof, boshqalar uning bunday harakatiga qanday baho berishini u biladi va shundan uyaladi. Bu oʻrinda insonni jamiyat orasida shaxs sifatida shakllantiruvchi eng katta tuygʻulardan biri, mana shu keng maʼnodagi ijtimoiy tushuncha boʻlmish, boshqa jonzotlar orasida uchramaydigan uyat ekanligini bilishimiz va unutmashimiz kerak.

Shuningdek, oilada bolani hech vaqt uyaltirmaslik va izza qilmaslik lozim. Har qanday inson boshqalar oldida uyalishni, uyalganlikni ogʻir esdan chiqaradi. Koʻpchilik orasida izza boʻlganligini bir umr esdan chiqarmasligi mumkin. Shunday ekan, oilangizda ruhiy muhit sogʻlom boʻlsin, desangiz bolangizning hozirgina qilgan nooʻrin, xato, adashilgan, anglashilmovchilik yuzasidan, uning tajribasizligidan kelib chiqqan xatti-harakatini qoralab uni jazolab oʻtirmang, ayniqsa, voqeani yuziga solib, izza qilmang. Shu borada agar bu voqeadan uning biror tanishi voqif boʻlishi xavfi boʻlsa, kechinma yanada kuchliroq tus olishi mumkin. Bolani xato boʻlishi mumkin boʻlgan ishlardan ogohlantirib, tarbiyalab borsangiz, uning oiladagi oʻrnini mustahkamlagan boʻlasiz.